

УДК 2

РОЛЬ МЕДСЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА СТОМИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

ТЛЕУЛЕСОВА В. И., АЛМАГАМБЕТОВА А. А., УТЕБАЕВА Ж.Н.,
ЭБДІХАЛЫҚОВА Э.Ж

Актобе, Казакстан

ГКП «Актюбинский высший медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ преподаватели
специальных дисциплин

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что стомирование является серьёзным хирургическим вмешательством, требующим грамотного ухода и психологической поддержки пациента. Наличие стомы существенно влияет на качество жизни, социальную адаптацию и эмоциональное состояние человека. В данной работе рассматривается роль медицинской сестры в уходе за стомированными пациентами, а также особенности сестринской помощи в условиях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Цель исследования — определить значение сестринского ухода в реабилитации стомированных пациентов и разработать рекомендации по повышению качества ухода и информированности пациентов.

В исследовании применён количественный метод — анкетирование 54 стомированных пациентов в возрасте от 30 до 70 лет, проходивших лечение в Городской поликлинике №6. Были изучены типы стом (уростомы, колостомы, илеостомы), выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются пациенты, и оценено качество сестринской помощи.

Результаты анкетирования показали, что большинство пациентов испытывают дефицит информации по уходу за стомой, нуждаются в социальной и психологической поддержке, а также в повышении доступности средств по уходу.

Исследование подтвердило, что квалифицированная и внимательная работа медицинской сестры способствует улучшению качества жизни, адаптации и самостоятельности стомированных пациентов.

Ключевые слова: стома, стомирование, сестринский уход, медицинская сестра, уход за стомой, реабилитация, качество жизни, анкетирование, пациент.

Введение Современные достижения хирургии позволяют сохранять жизнь пациентам при тяжёлых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Одним из таких вмешательств является стомирование — формирование искусственного отверстия (стомы) для выведения продуктов жизнедеятельности организма.

Несмотря на очевидную пользу операции, жизнь пациента со стомой сопряжена с физическими, психологическими и социальными трудностями. Такие пациенты нуждаются в профессиональной помощи медицинской сестры, которая способна обеспечить надлежащий уход, обучить навыкам самообслуживания и поддержать пациента в процессе адаптации.

Проблемы стомированных пациентов затрагивают не только медицинские, но и социально-психологические аспекты: страх, изоляцию, неуверенность, зависимость от ухода. Поэтому роль медицинской сестры в реабилитации таких больных является исключительно значимой.

Цель работы: определить значение сестринского ухода в реабилитации стомированных пациентов и проанализировать качество оказания помощи.

Задачи:

1. Обучить пациентов самостоятельному уходу за стомой.
2. Разработать рекомендации по уходу и профилактике осложнений.
3. Провести анализ качества сестринской деятельности при уходе за пациентами со стомами.

Материалы и методы Исследование проводилось на базе Городской поликлиники №6. В нём приняли участие 54 пациента в возрасте от 30 до 70 лет, имеющие различные виды стом:

- уростомы – 45%,
- колостомы – 30%,
- илеостомы – 25%.

Применялся метод анкетирования (12 вопросов), направленный на оценку информированности пациентов, уровня их адаптации, качества сестринского ухода и потребностей в дополнительной поддержке.

Результаты исследования

По данным анализа за 2023–2024 годы отмечено увеличение числа стомированных пациентов на 20%:

- 2023 год – 20 пациентов (40%);
- 2024 год – 34 пациента (60%).

По диаграмме большинству случаев своим стомированные пациенты это люди пенсионного возраста 60 и выше лет - 29 (58%), в возрасте от 50-59 лет - 11 (18%), в возрасте 40-49 лет - 9 (18%) и самый молодой возраст 30-39 - 5 (6,5%). Большинство опрошенных составили люди пенсионного возраста — 58%.

Результаты анкетирования:

- достаточно информации о месте получения консультации имеют 72% пациентов;
- удовлетворены профессионализмом медсестёр – 84%;
- помощь медсестёр облегчила состояние – 78%;
- вовлечение членов семьи в уход – 85%;
- беседа о профилактике обострений проведена – 92%;
- информированы о диете после операции – 82%.

Основные трудности, выявленные у пациентов:

- дефицит информации о средствах ухода;
- чувство страха и социальной изоляции;
- недостаток понимания со стороны окружающих;
- ограниченность бесплатных средств по уходу.

Большинство пациентов (84–92%) предложили расширить медико-социальную помощь, обеспечить бесплатную выдачу средств по уходу и создать реабилитационные центры для стомированных больных.

Обсуждение Полученные данные подтверждают, что качество жизни стомированных пациентов напрямую зависит от уровня сестринской поддержки и информирования. Медицинская сестра выполняет не только технические манипуляции, но и функции наставника, психолога и координатора реабилитационного процесса.

Комплексная работа включает: обучение уходу за стомой, профилактику осложнений, формирование положительного отношения к себе и поддержание социальной активности пациента.

Выводы

1. Стомирование является серьёзным хирургическим вмешательством, требующим высокого уровня сестринского сопровождения.

2. Большинство пациентов испытывают дефицит информации и нуждаются в постоянной поддержке медицинской сестры.

3. Эффективная сестринская помощь способствует адаптации, повышению самооценки и качества жизни пациентов.

4. Необходимо создание реабилитационных центров, проведение обучающих программ для медсестёр и информирование населения о возможностях помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сестринский уход за стомированными пациентами представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение всестороннего обслуживания пациента, выполнения врачебных назначений, создания оптимальных условий и обстановки, способствующих быстрейшему выздоровлению пациента, психологическую поддержку пациента, а также предотвращение возможных осложнений стомирования. Сестринский уход за пациентами со стомами чрезвычайно важен.

2. Решение многих проблем и возможных осложнений стомирования определяется правильным подбором средств для ухода за стомой, выбор которых в настоящее время достаточно разнообразен. Для профилактики осложнений медицинским сестрам подробно объяснять пациентам принципы ухода за стомами. Стома может быть временной и постоянной. Иногда это временная мера и в будущем стому уберут. В других же случаях пациентам придется всегда жить со стомой, а поэтому очень важно обучить пациента правильно за ней ухаживать, чтобы не допустить возникновения осложнений.

3. Для оценки профессиональной деятельности сестринского персонала, а также качества знаний, полученных пациентами со стомами, было проведено анкетирование. Результаты анкетирования подтвердили, что важным компонентом полноценной системы помощи стомированным пациентам является наставничество сестринского персонала.

РЕКОМЕНДАЦИИ

✓ Рекомендовать открытие "Школы стомированного пациента" что является наиболее доступным и эффективным методом работы со стомированным больным и его семьей.

✓ В целях улучшения медицинского обслуживания стомированных пациентов в системе "медицинский работник-пациент" рекомендуется: повысить квалификацию медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений по вопросам стоматерапии путем включения в программу додипломной подготовки специалистов со средним медицинским образованием разделов по основам стоматерапии

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие / под общ. ред. Б.В. Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 447 с
2. Гулиев Т.Т., Низовибатько О.Б. Уход за больным хирургического профиля: учебное пособие. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2013. – 156 с.
3. Дмитриева З.В., Теплова А.И. Сестринский уход в хирургии: учебник. – СПб.: СпецЛит, 2014. – 407 с.
4. Ибатуллин А.А. Комплексная реабилитация стомированных больных: дисс. ... д-ра мед. наук: 14.01.17. – Уфа, 2013. – 274 с
5. Климов А.Е., Пауткин Ю.Ф. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2017. – 220 с.
6. Коваль О.В. Сестринский уход в хирургии: шпаргалки. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 157 с.
7. Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическими больными: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 284 с.
8. Михин И.В., Косивцов О.А. Работа медицинской сестры хирургического стационара: учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2015. – 93 с.
9. Меньков А.В. Основы ухода за больными в хирургической клинике: учебно-методическое пособие / под ред. В.А. Овчинникова. – Нижний Новгород: Изд-во НижГМА, 2014. – 112 с.
10. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 712 с.
11. Стомы. Уход за стомированными пациентами: учебно-методическое пособие / Е.С. Лаптева [и др.]. – СПб.: СЗГМУ. им. И.И. Мечникова, 2015. – 63 с